

CADEIRA DE RODAS CONTROLADA PELO CELULAR VIA BLUETOOTH: UMA ABORDAGEM SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL COM O USO DO ARDUINO E DO BLUETOOTH

[Engenharia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 14/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11656003

Bruna Nunes¹

Higor Oliveira²

Julia Barreto³

Julia Lorrany⁴

Pedro Ramos⁵

Professora orientadora: Caroline Cardoso⁶

RESUMO

O artigo aborda brevemente o modelo de vida de pessoas com deficiência de locomoção devido à problemas físicos ou enfermidades decorrentes como a ausência de infraestrutura adequada nas vias urbanas, dificuldades de acesso a transportes públicos e alguns edifícios, bem como desafios relacionados à saúde e assistência especializada. Meios providos para propagar a acessibilidade, como educação inclusiva através de métodos ou programas de ensino especializado; leis, direitos e políticas públicas inclusivas das quais promovem suporte e inclusão ao

mercado de trabalho por meio de campanhas, programas de incentivo ou contratação. O presente projeto visa oferecer soluções para as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência física ou problemas de locomoção, bem como aos desafios psicológicos e de adaptação em meio social sofridos por estas pessoas. A proposta é a criação de um modelo de locomoção inspirado na cadeira de rodas da qual seja acessível e sustentável, com a utilização do Arduino, tecnologia Bluetooth e um dispositivo móvel, visando a rentabilidade e a eficiência no desenvolvimento. A pesquisa se baseia no uso de equipamentos eletrônicos com acesso à internet para a obtenção de informações relevantes e essenciais recorrentes ao processo de montagem e compreensão. Os resultados obtidos correspondem às metas pré-estabelecidas, desta forma, promove-se boas perspectivas para o sucesso do modelo, além de sua produção, venda e uso.

Palavras-chave: Deficiência. Acessibilidade. Sustentabilidade. Arduino. Adaptação.

1. INTRODUÇÃO

Com base na necessidade de acessibilidade e mobilidade para pacientes e enfermos com problemas de locomoção, essa investigação foi realizada. A concepção de um protótipo de cadeira de rodas controlado por dispositivos celulares por meio de conexão sem fio Bluetooth, de baixo custo e sustentável, permite a versatilidade do Arduino e o potencial dos materiais ecológicos. Assim, uma alternativa de mobilidade acessível e viável é fornecida, utilizando tecnologia para o desenvolvimento e a inclusão em mente.

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, é dever do Estado promover o bem-estar de todos sem discriminação, conforme citado nos artigos 3 e 5. Entretanto, a falta de acessibilidade das pessoas com deficiência é preocupante e um desafio para a sociedade. Neste aspecto, o projeto de uma cadeira de rodas controlada pelo smartphone tem

principal foco em desenvolver um aplicativo integrado ao arduino, onde a ferramenta substituiria os controles manuais das cadeiras de rodas tradicionais e de alto custo, oferecendo maior acessibilidade.

Segundo DANTAS, Karollyni et al., (apud FIGUEIRA et al.,) a sociedade “do tempo liga a valorização da juventude à da beleza; liga as duas ao vigor físico; liga este à integridade; e, finalmente, liga a integridade à identidade”, e a expressão pessoal é fundamental para formar identidade. No entanto, DANTAS, Karollyni et al., (apud TAVARES et al.,) declaram que se trata de uma tendência da sociedade substituir concepções de força, saúde e produtividade por fragilidade, impotência e dependência, todas as quais são construídas ao analisar a perspectiva do cadeirante sobre essa realidade. A vida social dos cadeirantes enfrentam desafios significativos, tanto físicos quanto emocionais. Esses indivíduos enfrentam a necessidade de aceitar sua condição física e sobrepor-se aos estereótipos sociais de inadequação. O impacto na saúde mental dos cadeirantes é preocupante, com altas taxas de suicídio entre jovens cadeirantes (DANTAS, Karollyni et al., (apud MOKDAD et al., 2017)).

Destaca-se a importância de abordar não apenas os desafios físicos enfrentados pelos cadeirantes, mas também as questões emocionais e psicológicas que podem surgir devido à sua interação social. É fundamental promover maior compreensão e empatia em relação às suas experiências, além de oferecer apoio e recursos adequados para lidar com estes desafios.

A tecnologia tem o poder de ser uma ponte poderosa para a inclusão, conectando pessoas com diferentes habilidades e necessidades. A acessibilidade, nesse contexto, surge como um conceito fundamental para garantir que todos, independentemente de suas características, possam usufruir dos benefícios da tecnologia de forma plena e independente. Com base nesses conceitos, o projeto foi desenvolvido com o objetivo de utilizar a tecnologia dos aplicativos celulares como um controle de direção conectado à cadeira via Bluetooth, proporcionando mais acessibilidade e autonomia aos usuários da cadeira de rodas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 SOBRE ACESSIBILIDADE

A principal Lei de Acessibilidade no Brasil é a Lei N° 10.098, a lei em questão visa o total acesso e preza o direito legal do cidadão de ir e vir, porém com toda a estrutura e anos de lei ainda não se vê um resultado com eficiência para os necessitados de uma grande parte da população que sofrem com esse problema escasso na sociedade. Pensando nesse aspecto em geral, com ênfase na saúde e mobilidade pode-se melhorar no quesito apoio financeiro a projetos e obras de reabilitação, de acessibilidade e modernização tecnológica em áreas urbanas.

Conscientizar a população e os órgãos responsáveis da inclusão dessa parte significativa da sociedade para que obtenham acesso e inclusão em áreas urbanas, mercado de trabalho, escolas, transporte entre outros garantindo a socialização dos mesmos com um resultado positivo e sucinto em todos seus aspectos.

2.3 SOBRE A TECNOLOGIA

CRUZ, Luana (2019) ressalta que ele [Arduino] é capaz de integrar vários periféricos e sensores, permitindo um controle preciso dos motores da cadeira, detectando obstáculos e se comunicando por Bluetooth com um smartphone, entre outras funções importantes para o projeto. A utilização do smartphone como interface de controle traz benefícios como monitoramento remoto, feedback em tempo real, personalização das configurações e até mesmo a capacidade de relatar problemas e enviar a localização GPS em emergências.

Um elemento crucial deste projeto é a atenção voltada para a sustentabilidade, ao adotar o uso de materiais ecologicamente corretos na construção da estrutura da cadeira de rodas. Essa abordagem sustentável não só minimiza o impacto ambiental do produto, mas também viabiliza a produção local em áreas em desenvolvimento,

aproveitando recursos locais disponíveis, o que diminui os custos de transporte e fomenta a economia regional e promove maior índice de uso dentre os necessitados GROSS, Denny et al., 2023.

3. METODOLOGIA

O estudo foi realizado por meio de uma abordagem metodológica que incluiu o uso de dispositivos com acesso à internet como ferramenta principal. A coleta de dados e a interação com os integrantes ocorreram via meio digital e presencial, proporcionando uma abordagem rápida e acessível, adaptada às especificidades de cada um, bem como possíveis desafios. Foi dada ênfase especial à garantia da execução de testes do protótipo e elaboração do presente artigo. A partir dos dados coletados e pesquisas realizadas sobre a acessibilidade e tecnologia, foi desenhado o fluxo geral de desenvolvimento do projeto, que foi dividido em três principais etapas: hardware (etapa de montagem do circuito na cadeira), software (utilização de um aplicativo como controle) e a integração entre hardware e software.

Figura 2 – Fluxo das Etapas do Projeto

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.1 Escolha dos Materiais

Para o desenvolvimento do projeto, a escolha dos materiais e componentes utilizados foi fundamentada pelo cumprimento de três principais requisitos: custo-benefício, eficiência e acessibilidade fornecida ao usuário e, com base nos requisitos estabelecidos, foi iniciada uma busca por componentes para a construção da cadeira e do circuito eletrônico que atendessem aos requisitos.

Tabela 1 – Materiais Utilizados

Quantidade Componentes Valor unitário (R\$) Valor Total (R\$) 1 44,98

Arduino Uno	44,98
Ponte H (L298N)	15,90
Motor DC	11,66
Módulo Bluetooth HC-06	24,83
Bateria 9V	7,90
Pilhas AA – 1,5V	5,99
Chassi 2WD	44,65
Kit de Jumpers	7,90

2 31,80 2 23,32 1 24,83 1 15,80 4 23,96 1 44,65 3 23,70 1 Cadeira de Rodas em
MDF 16,99 16,99

Fonte: Desenvolvido pelos Autores

A evolução da sociedade juntamente com a globalização trouxe como consequência a necessidade do cliente de ter preço baixo e qualidade em um produto. Pensando nisso foi elaborada a tabela principal dos

componentes e produtos para a realização eficaz e de baixo custo do protótipo em questão.

A unidade de robô com Arduino é uma solução completa e acessível para instituições educacionais, makerspaces e entusiastas de tecnologia. Ele proporciona uma experiência de aprendizado robusta e interativa, além de ser um excelente ponto de partida para projetos mais avançados em robótica e automação. Um dos componentes mais legais do pack é uma cadeira de rodas em MDF, feita de um material leve e resistente, fácil de montar e perfeita para segurar todos os componentes eletrônicos. Além de ser estável, a cadeira de rodas tem um plano que você pode personalizar conforme seu projeto. Esse pacote é uma ótima maneira de começar, e quem sabe até avançar para projetos mais complexos no futuro.

O projeto para a elaboração do robô teve como custo total R\$ 234,57, com esse valor obtivemos o resultado desejado, proposto e bem sucedido do protótipo em questão.

3.2 Montagem do Circuito

Para garantir que a movimentação e a velocidade da cadeira fossem realizadas de forma correspondente aos comandos passados pelo usuário por meio do aplicativo, foi utilizado um controlador de ponte H (L298N) conectado aos motores e ao Arduino por meio de jumpers, que conectam, respectivamente, os pinos de controle IN1, IN2, IN3 e IN4 da Ponte H aos pinos digitais 5, 6, 10 e 11 do Arduino.

Como forma de garantir que os motores executassem os comandos passados pelo código do Arduino, foi feita a ligação de um fio na entrada GND da Ponte H ao pino digital GND do Arduino, dessa forma, estabelecendo a comunicação entre os códigos passados e o protótipo.

Para promover a responsividade entre os comandos passados por meio do aplicativo e o protótipo, era necessário um componente que

estabelecesse uma conexão entre o celular do usuário e o circuito eletrônico do protótipo, e que mesmo com uma certa distância entre o celular e a cadeira de rodas, a conexão fosse mantida e, considerando esses pontos, foi utilizado um Módulo Bluetooth HC-06, que mantém sua conexão Bluetooth em até 10 metros de distância do aparelho conectado. O Módulo Bluetooth HC-06 foi ligado ao Arduino utilizando jumpers conectando, respectivamente, os pinos TX, RX, VCC e GND do Módulo Bluetooth aos pinos RX, TX, 5V e GND do Arduino.

O fornecimento de energia do protótipo conta com a utilização de quatro pilhas AA de 1,5V cada, responsáveis por alimentar a Ponte H e fornecer energia para o interruptor, que por sua vez, representa o botão “liga-desliga” da cadeira de rodas automatizada. Além das pilhas, foi utilizada uma bateria 9V como fonte de alimentação para o Arduino e demais componentes conectados a ele. Dessa forma, o circuito final do projeto conecta de forma direta ou indireta, todos os componentes utilizados.

3.3 Construção do Código para Execução dos Comandos do Protótipo

A lógica de construção do código para o Arduino foi dividida em três partes principais, sendo definidas como: “Declaração”, “Configuração” e “Loop Principal”; pensadas para que o usuário tenha a maior autonomia possível, possibilitando o controle de velocidade da cadeira bem como o de movimento.

Na etapa de “Declaração”, foram definidos os pinos do Arduino usados para controlar os motores por meio da Ponte H L298N, por meio da associação dos pinos aos motores, onde as variáveis “motorA1” e “motorA2” estão associadas, respectivamente, aos pinos digitais 5 e 6 do Arduino e aos pinos IN1 e IN2 da Ponte H; enquanto as variáveis “motorB1” e “motorB2” estão associadas, respectivamente, aos pinos digitais 10 e 11 do Arduino e aos pinos IN3 e IN4 do driver de motor L298N.

Além das variáveis relacionadas aos motores do protótipo, também foram utilizadas variáveis para gerenciar o estado dos comandos recebidos e a

velocidade dos motores, de modo que a variável “state_rec” armazena temporariamente o valor lido da porta serial; a variável “vSpeed” define a velocidade dos motores, que por padrão, inicia-se em 200, permitindo que o usuário configure a velocidade como desejar, considerando “0” como a menor velocidade e “255” a velocidade máxima. Como forma de armazenar o caractere recebido pela porta serial, ou seja, o comando enviado pelo aplicativo de controle da cadeira, foi utilizada a variável “state”.

Trecho de Código 1 – Declaração de Variáveis

```
const int motorA1 = 5; // Pin 1 of L298.
```

```
const int motorA2 = 6; // Pin 2 of L298.
```

```
const int motorB1 = 10; // Pin 3 of L298.
```

```
const int motorB2 = 11; // Pin 4 of L298.
```

```
// Variáveis Úteis
```

```
int state_rec;
```

```
int vSpeed = 200; // Define velocidade padrão 0 &lt; x &lt; 255. char state;
```

No espaço dedicado ao “void setup” do programa, foi desenvolvida a etapa de “Configuração”, onde é feita a inserção das configurações iniciais do programa, de modo que as informações que devem ser configuradas uma única vez são inseridas dentro dessa função. No caso do protótipo, a função “setup” é chamada uma única vez quando o microcontrolador (Arduino) é ligado ou resetado. É neste espaço onde os motores são configurados como saídas e a comunicação serial é iniciada a 9600 bits por segundo.

Trecho de Código 2 – Configuração Inicial

```
void setup() {  
  
  // Inicializa as portas como entrada e saída.  
  
  pinMode(motorA1, OUTPUT);  
  
  pinMode(motorA2, OUTPUT);  
  
  pinMode(motorB1, OUTPUT);  
  
  pinMode(motorB2, OUTPUT);  
  
  // Inicializa a comunicação serial em 9600 bits.  
  
  Serial.begin(9600);  
  
}
```

Após a declaração de variáveis e configurações iniciais, inicia-se o desenvolvimento da função “loop”, que corresponde a etapa de “Loop Principal”; onde ocorre a lógica principal do programa, repetindo as instruções do código enquanto o Arduino estiver ligado.

Trecho de Código 3 – Loop Principal

```
void loop() {  
  
  if (Serial.available() > 0) {  
  
    state_rec = Serial.read();  
  
    state = state_rec;  
  
    // Serial.println(vSpeed);  
  
  }
```

```
// Altera a velocidade de acordo com valores especificados.
```

```
if (state == '0') {
```

```
    vSpeed = 0;
```

```
}
```

```
else if (state == '4') {
```

```
    vSpeed = 100;
```

```
}
```

```
else if (state == '6') {
```

```
    vSpeed = 155;
```

```
}
```

```
else if (state == '7') {
```

```
    vSpeed = 180;
```

```
}
```

```
else if (state == '8') {
```

```
    vSpeed = 200;
```

```
}
```

```
else if (state == '9') {
```

```
    vSpeed = 230;
```

```
}
```

```
else if (state == 'q') {
```

```
    vSpeed = 255;
```

```
}
```

```
// Se o estado recebido for igual a 'F', o carro se movimenta para frente. if  
(state == 'F') {
```

```
    analogWrite(motorB1, vSpeed);
```

```
    analogWrite(motorA1, vSpeed);
```

```
    analogWrite(motorA2, 0);
```

```
    analogWrite(motorB2, 0);
```

```
}
```

```
else if (state == 'l') { // Se o estado recebido for igual a 'l', o carro se  
movimenta para Frente Esquerda.
```

```
    analogWrite(motorA1, vSpeed);
```

```
    analogWrite(motorA2, 0);
```

```
    analogWrite(motorB1, 100);
```

```
    analogWrite(motorB2, 0);
```

```
}
```

```
else if (state == 'G') { // Se o estado recebido for igual a 'G', o carro se  
movimenta para Frente Direita.
```

```
analogWrite(motorA1, 100);
```

```
analogWrite(motorA2, 0);
```

```
analogWrite(motorB1, vSpeed);
```

```
analogWrite(motorB2, 0);
```

```
}
```

```
else if (state == 'B') { // Se o estado recebido for igual a 'B', o carro se  
movimenta para trás.
```

```
analogWrite(motorA1, 0);
```

```
analogWrite(motorB1, 0);
```

```
analogWrite(motorB2, vSpeed);
```

```
analogWrite(motorA2, vSpeed);
```

```
}
```

```
else if (state == 'H') { // Se o estado recebido for igual a 'H', o carro se  
movimenta para Trás Esquerda.
```

```
analogWrite(motorA1, 0);
```

```
analogWrite(motorA2, vSpeed);
```

```
analogWrite(motorB1, 0);
```

```
analogWrite(motorB2, 100);
```

```
}
```

```
else if (state == 'J') { // Se o estado recebido for igual a 'J', o carro se
movimenta para Trás Direita.
```

```
analogWrite(motorA1, 0);
```

```
analogWrite(motorA2, 100);
```

```
analogWrite(motorB1, 0);
```

```
analogWrite(motorB2, vSpeed);
```

```
}
```

```
else if (state == 'L') { // Se o estado recebido for igual a 'L', o carro se
movimenta para esquerda.
```

```
analogWrite(motorA1, 0);
```

```
analogWrite(motorA2, vSpeed);
```

```
analogWrite(motorB1, vSpeed);
```

```
analogWrite(motorB2, 0);
```

```
}
```

```
else if (state == 'R') { // Se o estado recebido for igual a 'R', o carro se
movimenta para direita.
```

O código verifica se há dados disponíveis na porta serial "Serial.available" e, se houver, realiza a leitura do dado e o armazena na variável "state", e com base no valor armazenado por essa variável, diferentes comandos de movimento são executados. Além disso,

a velocidade na variável "vSpeed" é ajustada com base nos diferentes caracteres ("0", "4", "6", "7", "8", "9", "q") que correspondem a diferentes

velocidades.

3.4 Integração Entre Hardware e Software

Finalizadas as etapas de desenvolvimento do Hardware (construção do circuito eletrônico) e Software (construção do código), foi realizada a conexão entre ambas as partes na cadeira de rodas de MDF adaptada ao Chassi 2DW, de modo que os comandos dados pelo usuário por meio do aplicativo fossem recebidos pelo Arduino e executados pelos componentes do circuito.

Partindo do princípio da necessidade de ter um aplicativo que pudesse controlar a cadeira de rodas, foram realizadas pesquisas para entender qual plataforma melhor atenderia as necessidades do projeto, tendo em vista que seria necessário que a plataforma permitisse a conexão com o Módulo Bluetooth do circuito e o controle de velocidade da cadeira, além do controle do direção.

Com base nos requisitos básicos para atendimento ao projeto, o aplicativo “Arduino Car” correspondeu às expectativas mediante aos testes realizados e, após a escolha do aplicativo de controle, a plataforma foi configurada de maneira que cada comando de direção e velocidade representam um caractere correspondente no código Arduino.

Com o aplicativo configurado, foi feita a sincronização do código com o Arduino através do cabo USB, onde uma entrada do cabo é conectado ao aparelho onde o código está armazenado e ao próprio Arduino.

3.5 Etapa de Testes

Uma vez finalizada a construção do protótipo, foi iniciada a fase de testes, onde a capacidade da cadeira de receber e obedecer aos comandos passados pelo usuário foi testada com o intuito de encontrar eventuais erros e corrigi-los, obtendo, dessa forma, o modelo de protótipo com maior desempenho e eficácia. Partindo desse princípio, três versões

diferentes da cadeira de rodas controlada por celular via Bluetooth foram testadas.

A primeira versão do protótipo submetida ao teste foi o modelo “Atlon”, que foi construído utilizando os componentes pré-selecionados, mas quando dado o primeiro comando de movimento, não respondeu como deveria. Foi realizado um estudo de componentes afim de saber se havia alguma avaria e uma revisão de código, e após a revisão geral do projeto, foi identificada uma falta de conexão direta entre a Ponte H e o Arduino, que recebia o comando mas por não possuir a conexão com o Driver L298N, não havia movimentação dos motores.

Identificada a necessidade de conexão direta entre ambos componentes, foi realizada a ligação entre a Ponte H e o Arduino utilizando um fio, responsável por conectar o pino lógico GND do Arduino a entrada GND da Ponte H. Após estabelecida a conexão, foi iniciado o teste do modelo “Marvin”, correspondente a segunda versão do protótipo, que apesar de se mover, seus movimentos não eram correspondentes aos comandos de direção passados via aplicativo. Com a realização de mais uma investigação de possíveis causas do problema, observou-se que o erro se deu devido a inversão da polaridade dos motores, de modo que para evitar que a cadeira de rodas se movesse na direção oposta ao comando dado, era necessária uma inversão dos fios do motor ligados à Ponte H.

Após a inversão da polaridade dos motores, foi realizado o teste do protótipo da cadeira de rodas “Zetta”, que obedecia aos comandos conforme o que era passado pelo usuário via aplicativo, no entanto, apresentava uma velocidade diferente da velocidade padrão (200) estabelecida durante a fase de desenvolvimento do código. Revisitando o código, foi observado um erro de digitação, responsável por fazer com que a cadeira se movimentasse na velocidade de 155 ao invés de 200. Após o ajuste de código, o projeto “Zetta” tornou-se a versão aprovada devido ao seu desempenho e eficiência diante do teste realizado.

3.6 Análise de Custos do Robô Arduino

A análise minuciosa dos custos de um produto requer a consideração de seus componentes, custos fixos e variáveis. Este estudo explora os custos de um produto com partes eletrônicas e mecânicas, fornecendo informações sobre preço de venda e ponto de equilíbrio para assegurar a viabilidade econômica.

Custos Fixos: Não variam com a produção e incluem despesas como aluguel, salários administrativos e despesas gerais. Assumimos custos fixos mensais de R\$ 600,00

Custos Variáveis: Variam com a produção e incluem o custo total dos componentes, que é de R\$ 242,13 por unidade deste produto.

O preço de venda é determinado com base em uma margem de lucro de 30% sobre o custo total de produção. A fórmula para calcular o preço de venda é: $\text{Preço de Venda} = \text{Custo Total} \times (1 + \text{Margem de Lucro})$. Aplicando os valores, o preço de venda é de R\$ 314,70 por unidade, assegurando uma margem de lucro de 30%.

O ponto de equilíbrio é o número de unidades necessárias para cobrir todos os custos fixos e variáveis. A fórmula para calcular o ponto de equilíbrio é: $\text{Ponto de Equilíbrio} = \text{Custos Fixos} / (\text{Preço de Venda} - \text{Custo Variável})$. Aplicando os valores, o ponto de equilíbrio é de aproximadamente 8 unidades. Portanto, é necessário vender cerca de 9 unidades por mês para cobrir todos os custos.

Tabela 2 – Custos do Robô Arduino

<u>Custo Total por Unidade (R\$)</u>	<u>Preço de Venda por Unidade (R\$)</u>	<u>Custos Fixos Mensais (R\$)</u>	<u>Ponto de Equilíbrio (Unidade)</u>
242,13	314,70	600	9

Fonte: Desenvolvido pelos Autores

Para garantir a cobertura de todos os custos relacionados ao produto, é fundamental atingir um determinado ponto de equilíbrio. As vendas que

ultrapassam esse ponto contribuem diretamente para os lucros da empresa, que mantém uma margem de lucro saudável de 30%. No entanto, é imprescindível realizar revisões periódicas nos custos e no preço de venda, a fim de permanecer competitivo no mercado. Controlar as finanças e monitorar constantemente as flutuações nos preços dos insumos e outras despesas são passos cruciais para assegurar a sustentabilidade e o progresso do negócio.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos resultados obtidos, foram observados alguns pontos de atenção para o desenvolvimento de projetos posteriores, onde o cuidado com a conexão entre componentes é essencial para o projeto, afim de evitar falhas na movimentação como apresentadas nas versões “Atlon” e “Marvin”, onde apesar da escolha correta dos componentes, a má conexão e a conexão incorreta impediram o funcionamento adequado do projeto.

Por ser um protótipo inicial, ainda há espaço para maiores estudos e aprimoramento do que foi desenvolvido, em especial, no que diz respeito ao consumo de energia do circuito e a segurança do usuário da cadeira. Do ponto de vista de segurança, seria interessante a utilização de um sensor ultrassônico HC-SR04, que detecta objetos a uma determinada distância, evitando possíveis colisões entre a cadeira de rodas e quaisquer objetos na rota do usuário. Contudo, apesar dos pontos de atenção, o protótipo atende aos objetivos de funcionamento estabelecidos inicialmente, atuando como um projeto promissor e que traria ganhos para a sociedade no que diz respeito a acessibilidade e inclusão das pessoas portadoras de deficiências motoras nos membros inferiores caso reproduzido em tamanho real. No entanto, para que a reprodução do projeto fosse possível, é importante uma análise profunda tanto de componentes a serem utilizados para a fabricação quanto uma análise de mercado, buscando entender se o projeto seria viável do ponto de vista financeiro assim como do ponto de vista social.

4.1 Reprodução do Protótipo em Tamanho Real

Pensando em uma aplicação dos conceitos e estudos do protótipo em um projeto de tamanho real, vale ressaltar que haveria a necessidade de realizar o redimensionamento dos componentes para atender as necessidades de uma cadeira de rodas e motores maiores, considerando também, um redimensionamento de carga do projeto como um todo. Considerando um cenário de redimensionamento, foi realizado um estudo de componentes para a construção da cadeira e do circuito eletrônico que atendessem as necessidades do projeto.

Tabela 3 – Componentes Necessários Para Reprodução do Projeto em Tamanho Real

Quantidade Componentes Valor unitário (R\$) Valor Total (R\$) 1 44,98

Arduino Uno	44,98
Chave Alternativa (liga-desliga)	22,92
Motor Elétrico 12V – 24V	21,90
Módulo Bluetooth HC-06	24,83
Regulador de Tensão DC-DC	10,36
Ponte H (43A)	44,99
Placa de Relé	21,26
Eletroímã Industrial	30,09
Disjuntor de Reset Manual 50A	28,64
Voltímetro Indicador de Carga	12,90
Regulador de Tensão Ajustável (LM2596)	8,30

2 45,84 2 43,80 1 24,83 1 10,36 2 89,98 1 21,26 2 60,18 1 28,64 1 12,90 1 8,30

1 Bateria LipoT 5000mah 379,05 379,05 Fonte: Desenvolvido pelos Autores

4.2 Simulação para Reprodução em Tamanho Real

É fundamental compreender o volume de vendas da empresa, os custos com os produtos, as despesas comerciais e administrativas, bem como o novo perfil do cliente durante o processo de crescimento e a maneira de realizar as vendas para auxiliar a empresa a entender sua eficiência financeira em diferentes períodos. Esse controle é feito por meio de registros detalhados, necessários para a análise da situação financeira das entidades, de acordo com as normas estabelecidas. A análise de custo é essencial para verificar a situação da empresa, pois através dela as informações são coletadas e processadas, permitindo a avaliação dos recursos financeiros e dívidas. Nas demonstrações, os dados são interpretados de forma clara, fornecendo uma visão precisa da situação financeira da organização, auxiliando na tomada de decisões dos gestores. Com a saúde financeira da empresa em ordem, é possível manter-se competitivo no mercado, ampliando cada vez mais os lucros do negócio. É importante não confundir o patrimônio da entidade com o pessoal, evitando utilizar recursos da empresa para fins particulares, que violam esse princípio. Toda empresa busca gerar lucro por meio de seus processos, exigindo um planejamento financeiro eficiente e análise cuidadosa. Desta maneira qualquer organização, de pequeno ou grande porte, necessita das análises de suas finanças.

Tabela 4 – Despesas Fixas e Variáveis

Despesas Fixas	Custo das Despesas Fixas (R\$)	Despesas Variáveis (R\$)
		<u>Aluguel 770,12</u>
1500,00		Custo dos Componentes
6000,00		Embalagem

300,00	Frete e Logística
500,00	Comissão de Vendas (10% do preço de vendas)
300,00	-
180,00	-

Salários 20,00 (unidade) Internet 30,00 (unidade) Contabilidade 120,00

Manutenção dos
Equipamentos

Utilidades (água,
eletricidade)

Marketing e Publicidade 1000,00 -

Fonte: Desenvolvido pelos Autores

Preço de venda

Preço de Venda = Custo Total × (1 + Margem de Lucro).

Preço de Venda = 940,12 × (1+0,30) = 1.222,17

Ponto de equilíbrio

Ponto de Equilíbrio = Custos Fixos / (Preço de Venda – Custo Variável)

Ponto de equilíbrio = 9.780,00/1.222,17 – 940,12 = 34 unidade

- Para assegurar a viabilidade econômica do produto, são necessárias algumas medidas fundamentais:
- Alcançar o Ponto de Equilíbrio: Deve-se vender no mínimo 36 unidades por mês para cobrir todos os gastos.
- Manter o Controle dos Custos: É essencial monitorar de perto os custos fixos e variáveis.
- Rever Regularmente os Preços: Fazer ajustes nos preços

de venda conforme necessário para refletir mudanças nos custos dos componentes ou no mercado.

- Fazer um Planejamento Financeiro: Ter um planejamento financeiro eficiente é crucial para garantir a saúde econômica da empresa e sua competitividade.

Este estudo oferece um panorama detalhado dos custos relacionados à produção de um produto com componentes eletrônicos e mecânicos, auxiliando a empresa a ter uma compreensão mais clara de seus custos, estratégias de precificação e ponto de equilíbrio para uma gestão financeira eficaz.

4.3 Estratégia de Marketing

A estratégia de marketing é essencial para o desenvolvimento sustentável da empresa. Inicia-se com a segmentação de mercado, identificando o público-alvo, que inclui idosos, indivíduos com necessidades especiais e instituições de saúde. A análise demográfica e psicográfica auxilia na customização da comunicação e das propostas.

O posicionamento do produto é outra etapa fundamental, tais como qualidade, inovação e comodidade. A construção de uma imagem de marca confiável, associada a princípios como segurança e autonomia, fortalece a percepção do item no mercado.

É fundamental a diversificação dos canais de distribuição, abrangendo distribuidores de artigos médicos, farmácias, lojas especializadas e comércio eletrônico. A formação de parcerias com clínicas, hospitais e entidades de apoio representa também estratégias eficazes.

A promoção do produto precisa ser ampla, incorporando o marketing digital, as redes sociais, a veiculação de anúncios pagos e a estratégia de marketing de conteúdo. Estimular clientes contentes a indicarem o

produto por meio de programas de indicação pode potencializar a clientela de forma natural.

Não se deve descuidar do atendimento ao cliente. Disponibilizar assistência técnica, manutenção e garantia pós-venda contribui para elevar a satisfação do cliente e promover a fidelização à marca. Treinar a equipe de vendas para proporcionar um atendimento personalizado e acolhedor garante que os clientes se sintam apreciados e bem cuidados.

4.4 Pesquisa de Mercado para o Desenvolvimento da Empresa

O mercado de cadeiras de rodas tem crescido globalmente e também no Brasil, impulsionado por diversos fatores como o envelhecimento da população, o aumento da conscientização sobre acessibilidade e avanços tecnológicos.

O mercado de cadeiras de rodas ativas é segmentado por tipo de produto (cadeira de rodas manual e cadeira de rodas elétrica), aplicação (Alzheimer, diabetes, lesão medular, paralisia cerebral e outras aplicações) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul).

4.5 Análise Ativa do Mercado de Cadeira de Rodas

O mercado de cadeiras de rodas ativas deve registrar um crescimento anual composto (CAGR) de 4,4% entre 2022 e 2027. Durante a pandemia de COVID-19, o acesso a serviços de saúde foi dificultado, especialmente para pessoas com deficiência, que enfrentaram barreiras significativas e risco aumentado de depressão. As cadeiras de rodas ativas são preferidas por pessoas fisicamente ativas, incluindo atletas, devido à sua facilidade de uso e avanços tecnológicos.

Gráfico 1 – Tamanho do mercado de cadeiras de rodas ativas e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Active Wheelchair Market

Market Size

CAGR 4.40%

Período de Estudo 2019 - 2029

Ano Base Para Estimativa 2023

Período de Dados de 2024 - 2029

Previsão

CAGR 4.40 %

Mercado de Crescimento Ásia-Pacífico

Mais Rápido

Maior Mercado América do Norte

Jogadores principais

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma

Fonte: Mordor Intelligence Research & Advisory. (2023, June). Tamanho do mercado de cadeiras de rodas ativas e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029). Mordor Intelligence.

Retrieved June 4, 2024, from

<https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/active-wheelchair-market>.

O aumento da conscientização e o interesse crescente em esportes para deficientes estão impulsionando o mercado. Dados do Banco Mundial mostram que a população com mais de 65 anos era de 723,18 milhões em 2020, e o crescimento dessa faixa etária, juntamente com iniciativas governamentais, deve beneficiar o mercado.

A diabetes, que afetava 537 milhões de adultos em 2021, deve aumentar para 783 milhões até 2045, e pacientes com complicações graves podem optar por tecnologias de mobilidade assistiva, impulsionando o mercado. A doença de Alzheimer, que afeta um número crescente de pessoas, também contribui para a expansão do mercado.

Iniciativas governamentais são cruciais para o crescimento do mercado. No Reino Unido, o NHS fornece e mantém cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. Na Índia, o governo lançou programas de subsídios para

a compra de cadeiras de rodas, apesar do alto custo ser uma barreira significativa em países de renda média.

Essas iniciativas e o aumento da demanda devido ao envelhecimento da população e às condições de saúde que limitam a mobilidade são fatores-chave que deverão impulsionar o mercado de cadeiras de rodas ativas nos próximos anos.

4.6 Mercado de Cadeira de Rodas Nacional

Crescimento e Estrutura: De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mais de 90% das empresas da indústria brasileira de saúde possuem capital nacional. Isso possibilita que o país desenvolva tecnologias e atenda à demanda local de forma eficaz. O setor de comércio e serviços de produtos assistivos no Brasil movimenta mais de R\$ 5 bilhões por ano, com a produção e comercialização de aproximadamente 400 mil cadeiras de rodas anualmente.

Reconhecimento e Adaptação: Apesar dos números positivos, o setor ainda busca maior reconhecimento. A adaptação e relevância dos equipamentos nacionais têm melhorado graças ao trabalho de entidades como a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (ABRIDEF), a Associação Brasileira de Artigos Médicos, Odontológicos e Hospitalares (ABIMO) e a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica (ABOTEC).

Regulamentação e Segurança: A produção de cadeiras de rodas no Brasil segue rigorosos parâmetros internacionais de segurança, graças à fiscalização da ANVISA e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Existem laboratórios no país que realizam ensaios complementares em cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooters. Normas específicas para cadeiras de rodas foram implementadas recentemente, melhorando a segurança e qualidade dos produtos nacionais em comparação com os importados

Inovação e Tecnologia: A indústria nacional de cadeiras de rodas tem evoluído, com apoio de entidades e profissionais, para desenvolver produtos modernos e tecnológicos que atendam às necessidades específicas das pessoas com deficiência física, melhorando seu estilo de vida.

Demanda Crescente: No Brasil, o aumento da expectativa de vida e o número crescente de pessoas com deficiência têm elevado a demanda por cadeiras de rodas. Segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de deficiência física que necessitam de dispositivos de mobilidade.

O mercado de cadeiras de rodas ativas é fragmentado e competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, alguns dos principais players estão atualmente dominando o mercado. Algumas das empresas que atualmente dominam o mercado são Sunrise Medical, Mountain Trike, Numotion, Ki Mobility, Top End, Permobil, Karman Healthcare, Sportaid, Meyra GmbH, PER4MAX Medical, entre outras.

CONCLUSÕES

O mercado de cadeiras de rodas, tanto globalmente quanto no Brasil, está em expansão devido a fatores demográficos e avanços tecnológicos. No Brasil, o mercado enfrenta desafios como a acessibilidade financeira e a necessidade de melhores políticas públicas, mas também apresenta oportunidades significativas para inovação e crescimento.

A elaboração de uma estratégia de marketing eficaz e a realização de uma pesquisa de mercado abrangente são passos essenciais para o progresso e a expansão da empresa. Entender o mercado, adequar o produto às demandas dos consumidores e estabelecer uma presença competitiva possibilitará à empresa potencializar suas vendas, ampliar sua clientela e assegurar um crescimento sustentável a longo prazo. O embasamento sólido em conhecimento e a execução planejada da

estratégia garantirão que a empresa permaneça relevante e concorrencial na indústria de cadeiras de rodas.

Portanto, diante das análises e estudos realizados, podemos concluir que tem tudo para realizar um robô bem sucedido, visto que estará contando com uma boa equipe e com profissionais competentes, além de uma boa gestão.

Em paralelo, à crescente demanda sofrida pelo mercado devido a inovação e avanço tecnológico promove, em paralelo, a importância de pesquisas acadêmicas em instituições de ensino superior. Com isso, é crucial promover e incentivar iniciativas de ideias promissoras; ainda que com a presença de benefícios significativos para a sociedade. Soluções inovadoras e sustentáveis implicam a acessibilidade coletiva com o impulso da valorização, custo-benefício e suporte.

O investimento no nicho de cadeira de rodas atende um viés ético atrelado ao lucro. No Brasil, a demanda pelo produto apresenta extensão, em especial o custo-benefício atrelado a modelos de distribuição e o público-alvo. Parcerias com hospitais ou meios que haja a necessidade da cadeira de rodas em promover seu uso — satisfazendo-se os atendidos. Antes da aparição deste produto às prateleiras do mercado, o produto é destinado à análise de custos. Neste processo, envolveu-se o custo das matérias, qualidade, segurança, valor correspondente à sua fabricação e à regulamentação. Entrelaçar este modelo ao equilíbrio de preços acessíveis para os clientes promove margens saudáveis de lucratividade. Por fim, este nicho apresenta correspondências que permitem o acesso destes produtos com a iminente presença de lucro. A regularização atrelada a independência do produto e por viés do cliente, ao meio, corrobora sincronia, lazer e inclusão; levantamento de diferentes modelos, mecanismos ou estruturas adicionais motiva uma gama de possibilidades da qual a acessibilidade permeia, como modelos próprios destinados a pessoas obesas e controle de locomoção mediante pulsos elétricos para deficientes com paralisia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A IMPORTÂNCIA DA ACESSIBILIDADE: A luta pelo combate ao preconceito e pela promoção da igualdade da pessoa com deficiência é um dever de todos nós. Tribunal Regional Eleitoral PE, 2020. Disponível em: <<https://www.trepe.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Dezembro/a-importancia-da-acessibilidade>> Acesso em 19 de maio, 2024

ACESSIBILIDADE. Gov.br, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/acessibilidade>> Acesso em 19 de maio, 2024

ALVES, Pedro. Ponte H: O que é e como funciona. Manual da eletrônica. Disponível em: <<https://www.manualdaeletronica.com.br/ponte-h-o-que-e-como-funciona/>>. Acesso em 13 de maio, 2024.

APLICATIVO QUE CONTROLA CADEIRA DE RODA REDUZ EM 90% CUSTO DE EQUIPAMENTO MOTORIZADO. Globo, 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ceara/noticia/aplicativo-que-controla-cadeira-de-rodas-reduz-em-90-custo-de-equipamento-motorizado.ghtml>>. Acesso em 14 de maio, 2024.

AQUINO, Guilherme. Pesquisadores italianos criam cadeira de rodas movida a impulso cerebral. BBC Brasil, 2009. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/ciencia/2009/02/090220_cadeiraderodasgd>. Acesso em 14 de maio, 2024.

BRASIL TEM 18,6 MILHÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, INDICA PESQUISA DIVULGADA PELO IBGE E MDHC. Gov.br, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/julho/brasil-tem-18-6-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia-indica-pesquisa-divulgada-pelo-ibge-e-mdhc>> Acesso em 19 de maio, 2024

BUILDING A SUSTAINABLE WHEELCHAIR SEAT FOR DISABLED PEOPLE IN DEVELOPING COUNTRIES. JEC. Disponível em: <[https://www.jec.org.br/pt-br/assuntos/noticias/2023/julho/building-a-sustainable-wheelchair-seat-for-disabled-people-in-developing-countries](#)>

<<https://www.jecomposites.com/news/spotted-by-jec/building-a-sustainable-wheelchair-seat-for-disabled-people-in-developing-countries/>>. Acesso em 14 de maio, 2024.

CRUZ, Luana. Tecnologia inclusiva. Fapemig, 2019. Disponível em: <<http://www.fapemig.br/pt/noticias/122/>>. Acesso em: 16 de maio, 2024.

DANTAS, Karollyni et al., Estresse, resiliência e qualidade de vida de cadeirantes, praticantes ou não do esporte paralímpico. Research Gate, 2021.

Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/354938336_ESTRESSE_RESILIENCIA_E_QUALIDADE_DE_VIDA_DE_CADEIRANTES_PRATICANTES_OU_NAO_DO_ESPORTE_PARALIMPICO. Acesso em 13 de maio, 2024.

DE MELO, Mirella et al., Solução de locomoção para cadeirantes através de integração Arduino-Android. Sociedade Brasileira de automática, 2020.

Disponível em:

https://www.sba.org.br/open_journal_systems/index.php/cba/article/view/53419 de maio, 2024

DEDINI, Fraco. Soluções pra os cadeirantes. Revista pesquisa, 2016.

Disponível em:<<https://revistapesquisa.fapesp.br/solucoes-para-os-cadeirantes/>>. Acesso em 14 de maio, 2024.

DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. Biblioteca Virtual em Saúde.

Disponível em:<<https://bvsmis.saude.gov.br/11-10-dia-da-pessoa-com-deficiencia-fisica/>>. Acesso em: 19 de maio, 2024. Disponível em:

<<https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/1209> 19 de maio,2024

ESDeveloperBR. Cadeira de rodas controlada via Smartphone utilizando um ESP32 e uma ES32Lab (1 min). Youtube, 2023. Disponível em:

<https://www.youtube.com/shorts/VJWxhdsf7Ts>>. Acesso em 13 de maio, 2024.

Mordor Intelligence Research & Advisory. (2023, June). Tamanho do mercado de cadeiras de rodas ativas e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029). Mordor Intelligence. Retrieved June 4, 2024, from <https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/active-wheelchair-market>

GIRSAS, Igor. Projeto e controle de uma cadeira de rodas automatizada inteligente com sensores de ultrassom. PUC Rio, 2011. Disponível em: <https://www.pucRio.br/ensinopesq/ccpg/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CTC/MEC/MEC_Igor%20Tavares%20Girsas.pdf>. Acesso em 14 de maio, 2024.

GROSS, Dennys; LERMEN, Richard. Desenvolvimento de uma cadeira rodas motorizada de baixo custo utilizando Arduino: um protótipo funcional para melhorar a acessibilidade. ResearchGate, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375958017_Desenvolvimento_de_uma_cadeira_de_rodas_motorizada_de_baixo_custo_utilizando_arduino_um_prototipo_funcional_para_melhorar_a_acessibilidade> Acesso em: 16 de maio, 2024. <https://www.robocore.net>

IFSC Câmpus Lí. Protótipo de automatização de uma cadeira de rodas com automação residencial por controle remoto (23 min). Youtube, 2022. Disponível em:<<https://www.youtube.com/watch?v=gZkNylCGAtw>>. Acesso em 13 de maio, 2024.

LACERDA, Matheus et al., Veículo motorizado com base em módulo auto equilibrante: protótipo de cadeira de rodas elétrica microcontrolada via Arduino partindo do princípio do pêndulo invertido.

SECITEC, 2016. Disponível em:<https://secitec.luzerna.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/30/2017/02/SECITEC_2016_Resumo_Expandido_MATHEUS_Versao_2_Pos_banca.pdf>. Acesso em 14 de maio, 2024.

LOPES, Vinicius et al., Desenvolvimento de um Sistema de controle para movimentação e direção de cadeira de rodas utilizando dispositivos Android. Unicamp, 2017. Disponível em:<<https://lcv.fee.unicamp.br/images/BTSym-17/Papers/76945.pdf>>. Acesso em 14 de maio, 2024.

MOREIRA, Aldeir; TREVIZANO, Waldir. Cadeira de rodas inteligente. UNIFAGOC, 2016. Disponível em: <<https://revista.unifagoc.edu.br/index.php/caderno/article/view/44> 19 de maio, 2024

SCAPINELLO, Selhorst. Controlador de cadeira de rodas interativo para pessoas com deficiência utilizando conceitos de inteligência artificial. Repositório Digital UFFS,2014.

SILVA, Alfredo. Cadeira de rodas controlada por celular (3 min). Youtube, 2015. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=wdO2UsWt_Ls>. Acesso em: 13 de maio, 2024.

SILVA, Dieniffer; BORGES, Leandro. Protótipo de cadeira de rodas automatizado. Periódicos, 2018. Disponível em: <<http://periodicos.unifacef.com.br/resiget/article/view/1617> 19 de maio, 2024

VIEIRA, Daniela. IFSP desenvolve protótipo de cadeira de rodas motorizada de baixo custo. IFSP, 2019. Disponível em: <<https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1227-ifsp-desenvolve-prototipo-de-cadeiras-de-roda-motorizadas-de-baixo-custo>>. Acesso em 14 de maio, 2024.

www.baudaeletronica.com.br

www.ifsc.edu.br

¹ brunaaparecidarocha@outlook.com

² ehigoreduardo12@gmail.com

³ juliabarreto09@hotmail.com

⁴ juliamoraessilvestre@gmail.com

⁵ pedro.ramospln@gmail.com

⁶ Coordenação de curso de Engenharia da Computação e do curso de Engenharia de Produção

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!